

БАҲОЛАНГАН МАЖБУРИЯТЛАР ҲИСОБИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Эргашева Васи́ла Абдумажитовна

Тошкент давлат иқтисодийёт университети мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18038688>

Аннотация. Мазкур тезисда баҳоланган мажбуриятлар тушунчаси ҳамда баҳоланган мажбуриятлар атамасига иқтисодчи олимлар томонидан берилган таърифлар келтириб ўтилган. Шунингдек, баҳоланган мажбуриятларнинг турлари, тан олиши ҳамда баҳолаш масалалари ёритиб берилган.

Калим сўзлар. баҳоланган мажбурият, қарзлар, кредитлар, шартли мажбурият, дисконтилаш, қимматли қозғозлар, кредиторлик қарзлари, облигация, резерв.

Abstract. This thesis presents the concept of estimated liabilities and the definitions given to the term estimated liabilities by economists. It also covers the types of estimated liabilities, recognition, and measurement issues.

Keywords. provisions, debts, loans, contingent liability, discounting, securities, accounts payable, obligations, reserve.

Мажбуриятларни бухгалтерия ҳисобвараларида тўғри акс эттириш масаласи бир қатор назарий ва амалий муаммоларни келтириб чиқармоқда. Жумладан, мажбуриятлар миқдорини баҳолашдаги методологик асоснинг етарли даражада такомиллаштирилмаганлиги, молиявий ҳисобот шаклларида уларни тўғри ва мутаносиб акс эттириш механизмларининг заифлиги ҳамда ҳисоб сиёсатидаги ягона ёндашувнинг мавжуд эмаслиги асосланган бошқарув қарорларини қабул қилиш имкониятини чеклаб қўяди.

Ҳар бир хўжалик юритувчи субъект ўз маблағлар таркиби ва уларнинг молиялаштириш манбаларини мунтазам равишда назорат қилиб бориши зарур. Хўжалик фаолиятининг барқарорлигини таъминлашда корхоналар қарзли муносабатларга киришиши табиий жараён ҳисобланади, аммо бу ҳолат кўп ҳолларда мажбуриятлар ҳажмининг ортиб боришига сабаб бўлади.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган изчил ва мақсадли иқтисодий ислохотлар натижасида макроиқтисодий кўрсаткичларнинг барқарор ўсиш суръатлари таъминланмоқда. Бунда асосий таъсир этувчи омиллар сифатида иқтисодий тармоқларини замонавий талаблар асосида модернизация қилиш, ишлаб чиқариш жараёнларини эркинлаштириш дастурини изчил ва самарали амалга ошириш ҳамда хўжалик юритувчи субъектлар ўртасидаги ўзаро мажбуриятларни ўз вақтида бажариш, тўлов интизомига қатъий риоя этилишини таъкидлаш мумкин.

Бухгалтерия ҳужжатлари орқали тақдим этиладиган маълумотлар ўз вақтида, ишончли ва етарли даражада тўлиқ бўлиши лозим. Бу ахборотлар корхонани самарали бошқариш, унинг фаолиятини таҳлил қилиш ҳамда ташкилот сиёсати йўналишини белгилашда қарор қабул қилиш учун муҳим аҳамият касб этади.

Баҳоланган мажбуриятлар тушунчаси ва уларни бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари ҳамда молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига мувофиқ тан олиш мезонлари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари ҳамда молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига мувофиқ тан олиш мезонлари¹

№	Тушунча	БҲМС	БҲҲС	Изоҳлар
1	Баҳоланган мажбуриятларнинг таърифи	Мавжуд эмас	Мажбурият, қиймат ёки бажариш муддати ноаниқ бўлган ҳолатлар	Таърифлар деярли бир хил
2	Баҳоланган мажбуриятлар турлари	Амортизацияланган қиймат бўйича баҳоланадиган, фойда ва зарарлар орқали ҳаққоний қийматда баҳоланадиган, кафолат бўйича, суд даъволари бўйича ҳамда объектларни қайта тиклаш бўйича баҳоланган мажбуриятлар	Юридик ҳамда конструктив жавобгарлик асосида юзага келади	37-сон БҲҲС асосида қайта ишланган, бироқ терминология фарқ қилади
3		Хўжалик юритувчи субъектнинг ўз ҳаракатлари натижасида вужудга келадиган мажбуриятлар: бошқа шахсларга маълум қилинади, ташкилот муайян мажбуриятларни ўз зиммасига олган	Конструктив мажбуриятлар — хўжалик юритувчи субъектнинг амалий ҳаракатлари натижасида, бошқа шахсларга маълум қилиниб, уларнинг мажбурият бажарилишига бўлган ишончи юзага келганда шаклланади	БҲҲС ва БҲМСда тушунчалар бир-бирига яқин
4	Тан олиш шартлари	1) Ташкилотда ўтган фаолият натижасида юзага келган мажбурият мавжуд; 2) Мажбуриятни бажариш учун иқтисодий фойда келтирадиган ресурслар чиқиши эҳтимоли юқори; 3) Баҳоланадиган мажбурият қиймати ишончли равишда аниқланиши мумкин.	1) Корхонада юридик ёки конструктив мажбурият мавжуд бўлиб, у ўтган операция натижасида шаклланган; 2) Мажбуриятни бажариш учун иқтисодий ресурслар сарфланиши эҳтимоли юқори; 3) Мажбурият қийматини ишончли баҳолаш мумкин.	Тан олиш шартлари БҲМС ва БҲҲСда бир хил

Баҳоланган мажбуриятлар тушунчасидан келиб чиқиб хулоса қилиш мумкинки, уларнинг ҳисобини юритишдаги асосий мақсад — ҳисобот санасида хўжалик юритувчи

¹ Муаллиф ишланмаси

субъектнинг мавжуд мажбуриятлари бўйича молиявий ҳисобот фойдаланувчиларига ишончли ва ҳаққоний ахборотни тақдим этишдан иборатдир.

Баҳоланган мажбуриятлар ҳамда шартли мажбуриятларни ҳисобга олиш ҳамда молиявий ҳисоботларда акс эттиришнинг асосий мақсади — ҳисобот санасида хўжалик юритувчи субъектнинг мавжуд ёки эҳтимолий мажбуриятлари тўғрисида молиявий ҳисобот фойдаланувчиларига ишончли ва ҳаққоний ахборотни тақдим этишдан иборатдир.

2-жадвал

Баҳоланган мажбуриятлар ва шартли мажбуриятларни баҳолаш қоидалари²

№	Тушунча	БҲХС	Изоҳлар
1	Баҳоланган мажбуриятларни баҳолаш усули	Мажбуриятни қоплаш учун зарур бўлган харажатларнинг энг тўғри ва асосли баҳоси ҳисобланади.	-
2	Энг мақбул баҳолаш	Хўжалик юритувчи субъект ўз мажбуриятларини бажариш ёки учинчи шахсга ўтказиш учун ҳисобот санасида сарфлайдиган маблағ ҳисобланади.	-
3	Баҳолаш методикаси	1) Математик кутилган қиймат асосида ҳисобланади. 2) Интервалдаги эҳтимолий қийматлардан танлаб олинади.	БҲХСда баҳолаш математик усуллар орқали аниқланади
4	Дисконтлаш	Аниқ муддат белгиланмаган ҳолларда, ҳисоб-китоблар пулнинг замонавий қийматини ҳисобга олган ҳолда дисконтлаш орқали амалга оширилади.	БҲХСда пулнинг вақтинчалик қийматига катта эътибор қаратилган
5	Дисконтлаш ставкаси	Мажбуриятларни баҳолашда молия бозоридаги вазият, инфляция даражаси ва таваккалчиликлар ҳисобга олинади; дисконтлашда бозор ставкаси қўлланилади.	БҲХСда инфляция кўрсаткичлари ҳам эътиборга олинади
7	Шартли мажбуриятларни баҳолаш усули	Шартли мажбуриятнинг қиймати баҳоланадиган мажбуриятлар қоидалари асосида аниқланади.	БҲХСда методика аниқ кўрсатилган

37-сон бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандарти талабларига асосланган ҳолда, баҳоланган мажбуриятларнинг аниқ қийматини ҳисоблаш учун қатъий белгиланган ягона усул йўқ. Ҳужжатда фақатгина мажбуриятларнинг юзага келиш шартлари, уларни эътироф этиш ва ҳисобда акс эттириш қоидалари белгиланган.

Қийматни аниқлашда, асосан, эҳтимолий интерваллар қўлланилади. Бу ёндашув, энг аввало, хўжалик юритувчи субъектни объектив қарор қабул қилишга йўналтириш, хўжалик юритувчи субъектнинг молиявий фаолиятининг хусусиятларини ҳисобга олиш ҳамда эҳтимолий рисклар ва келгусида юзага келиши мумкин бўлган молиявий оқибатларни

² Муаллиф ишланмаси

олдиндан башорат қилиш имкониятини яратади.

Баҳоланган мажбуриятлар ва шартли мажбуриятларни баҳолашда умумий тамойиллар уйғунлаштирилди. Баҳоланган ҳамда шартли мажбуриятларни баҳолашда ишончли ҳисоблаш усуллари, эҳтимолий иқтисодий оқибатларни аниқлаш ва молиявий ҳисоботларда уларни тўғри акс эттириш тартиби ишлаб чиқилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. IAS 37 — Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
2. Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott Introduction to Financial Accounting, 12th Edition, Pearson. Pearson Education Limited 2014
3. Туйчиев А.Ж. Мажбуриятлар ҳисоби ва таҳлилининг назарий-методологик муаммолари. Монография. – Т.: ТДИУ, 2010. – 272 б.;
4. Очилов Ф.Ш. Акциядорлик жамиятларида мажбуриятлар ҳисоби ва аудити методологиясини такомиллаштириш. Монография. – Т.: ТДИУ, 2025. – 200 б.;